

RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA FANLARARO INTEGRATSIYANI QO'LLASHNING TA'LIM SAMARADORLIGIGA TA'SIRI: XALQARO TAJRIBALAR VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Tulibayeva Shaxlo Shavkatovna

Toshkent viloyati Chinoz tumani ixtisoslashtirilgan maktabning ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Bugungi rivojlangan davlatda, har tomonlama yetuk, jahon hamjamiyatining integratsiyalashuvini ta'minlashda har tomonlama kamol topgan ma'naviyatli kadrlarni yetishtirish, uni ilmiy va dunyoviy ilmlarini kamol toptirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada fanlararo integratsiyani qo'llashning samaradorligi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: integratsiya, innovatsiya, ona tili, adabiyot, matematika, tarix, fanlararo aloqadorlik, integratsion ta'lim.

Annotatsion: In today's developed country, it is very important to ensure the integration of the global scienty, the development of moral personnel, the development of scientific and secular knowledge. This article talks about the effectiveness of the application of interdisciplinary integration.

Keyword: integration, mother tongue, innovation, interdisciplinary, literature, mathematics, integrated education

Аннотация: В современной развитой стране важно воспитывать вполне зрелые и духовные кадры, совершенствовать их научные и светские знания, чтобы обеспечить интеграцию мирового сообщества. В данной статье рассматривается эффективность междисциплинарной интеграции.

Ключевые слова - интеграция, инновации, родной язык, литература, математика, история, меж дисциплинарность, интегрированное образование.

Hozirgi rivojlangan jamiyatda asosiy e'tibor ta'limni yuksaltirish va samaradorligini oshirishga qaratilmoqda. Ilm-fandagi o'zgarishlar, turli xil interfaol metodlar, axborot maydonining kengayib borishi o'quvchilar ongiga ta'sir ko'rsatib, idrok etishini, tasavvur va fikrlash, aqliy qobiliyatlarining rivojlanishiga olib kelmoqda. Ta'lim jarayonida fanlararo integratsiyalashuvi o'quv jarayonini sifatli tashkil etilishiga, ta'limning modernizatsiyalashishiga, innovatsion o'qitish imkoniyatlarining kengayishiga sabab bo'lmoqda. Bugungi kunda har bir pedagogdan pedagogik texnologiyalar asosida darsni tashkil etishi ham innovatsiya va integratsiyaning yaqqol misolidir. Ta'limda integratsion tomondan yondashishga alohida e'tibor berilmoqda. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida Qonuni", "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" da ta'lim samaradorligini oshirish masalasi nazarda tutiladi. Bugungi kunda ko'plab rivojlangan davlatlar qatori O'zbekiston ham ta'lim jarayonini turli ilg'or texnologiyalar orqali tashkil qilmoqda. Bunga sabab darsni tashkil etishda yangi mazmun va yangi shaklda yo'lga qo'yilgan integrative yondashuvdir. "Integratsiya" so'zi lotincha integration-tiklash, to'ldirish, "inter" butun so'zidan kelib chiqqan. (2:21) Integratsiya g'oyasi XVIII asrda ingliz olimi G. Spenser tomonidan fanga olib kirilgan. (2:32) Ko'plab rivojlangan davlatlarda ta'lim jarayoni integratsion shaklda olib boriladi. Jumladan, Angilya, Yaponiya, Vengirya, Gong Kong davlatlarida ta'lim jarayonlari

integratsion yo'sinda olib borilib,yuqori natijalarga erishildi. (2:32) O'quvchilarga ta'lim bilan bir qatorda tarbiya ham berilsa,ularning ma'naviy-axloqiy ongi ham shakllanadi.Fanlararo bog'liqlik,integratsiya orqali ta'lim berishdan ko'zlangan maqsad bilimlarni samarali o'zlashtirish emas, balki olayotgan bilimlarini eng oddiy,oson hayotiy misollar bilan o'quvchiga yetkazish.Bunda mavzular oddiydan murakkab tomon boradi.Ana shu orqali inson hayotidagi turli to'siqlardan chiqib ketishiga zamin yaratadi.(4:87) Integratsiyaning ta'lim sistemasida muhim ekanligini birinchilardan bo'lib mashhur pedagog – I.F.Gerbert tushuntirib bergan.U ta'limda integratsiyani qo'llashning to'rt yo'nalishini sanab bergan.Bular quyidagilar:

- Aniqlik
- Asotsiatsiyaviylik
- Tizim
- Metod

Integratsiyaning birinchi va ikkinchi yo'nalishlari bilim olishga,ikkinchi va uchinchi yo'nalishlari oldingi olgan va keying oladigan bilimlarni bir-biriga uzviy bog'lashga qaratilgan. I.F.Gerbert bu yo'nalishlar orqali integratsiyalashuv jarayoni mukammal ravishda sodir bo'ladi deb aytib o'tgan. (2:53)

Uzluksiz ta'lim tizimida ona tilini o'qitish asosiy o'rin egallaydi. Ona tili darslarida noan'anaviy ta'lim shaklini qo'llash o'quvchilarda darsga qiziqishini oshiradi.Bu orqali boshqa fanlarni ham bog'lanishini ko'rishimiz mumkin. Birgina ona tili emas, adabiyot, tarix, texnologiya, geografiya, xorijiy tillarni ham qo'shib dars o'tilsa,dars qiziqarli bo'ladi va ko'zlangan natijaga erishiladi. Birinchi navbatda ona tilini adabiyot bilan birga bog'lanishini ko'rishimiz mumkin. Adabiyot so'z san'ati hisoblanib,ana shu so'zning joylashish o'rni ona tili fanida chuqur o'rganiladi. Yuqori sinfda badiiy asarning tili o'rganilayotganda stilistik tahlil mashg'uloti o'tkaziladi. Masalan, Oybekning "Navoiy" romani bo'yicha amaliy mashg'ulot bo'ladigan bo'lsa,unda shoir tomonida qo'llangan so'zlarning ma'nodoshligi, so'z qo'llash mahorati, tinish belgilarining ishlatilishi,imloviy jihatlari tahlil qilinadi. Ona tili bilan adabiyotni bir-biriga bog'lab dars tashkil qilinsa, o'quvchilarning badiiy-estetik dunyoqarashini shakllantiradi. Masalan, ona tilidan bitta grammatik mavzu o'tilsa darsda uyga vazifa sifatida shu mavzu bo'yicha adabiyot kitoblarimizdan misollar topib kelish topshirig'i berilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Qo'yilgan muammo har ikkala darsga ham aloqasi bor bo'lishi kerak.

Davlat ta'lim standartlarida o'quv fanlari orasidagi aloqadorlik,ona tili fanining boshqa o'quv fanlarini o'rganilishida ta'siri qayd etilib,"Ona tili o'qitishda o'quvchilarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda aniq fanlar yo'nalishidagi fanlarni o'rganishning ijobiy ta'sir" ko'rsatishi uqtirilgan(5:35)

Itegratsiya orqali biz vaqtdan unumli foydalanishimiz mumkin.Ona tili bilan bir qatorda adabiyotni ham o'rganishimiz hamda o'tilgan mavzuni savollar orqali takrorlab olishimiz mumkin.Bunday darsni tashkil etishda bizga integratsion metodlar yordam beradi.Bir darsda bir nechta metod qo'llash darsni yanada qiziqarli tashkil qilinishini ta'minladi.

Maktabda ona tili va matematika darslari o'rtasida predmetlararo aloqani o'rnatish uchun potensial imkoniyatlar mavjud.(5:63) Jumladan,ona tili darslarida

metamatik mavzulardagi mashqlarga o‘rin berilishi, matematika darslarida o‘quvchilarning til madaniyatini oshirishga doir ishlar olib borilishi fanlararo uzviylikni ta‘minlashda katta imkoniyat beradi. Masalan, matematika darslarida “Agar bo‘lsa, u holda...” shaklidagi jummalarni quyidagi sinfidayoq qo‘llay boshlanadi va uning mantiqiy hosil bo‘lishlik simvoli bilan belgilab beriladi. Ona tili darsida ham qo‘shma gap mavzusidagi gapning ko‘rinishi yuqori shakldagi kabi bo‘lishi uqtirib o‘tiladi. Shu mavzuni o‘qitishda “Agar uchburchakda tomonlaridan birining kvadrati uning qolgan ikki kvadrati tomonlari yig‘indisiga teng bo‘lsa, u holda uchburchak teng to‘rtburchak bo‘ladi” shaklidagi matematik jummalarni tahlil qilish mumkin. Bu esa ona tilini o‘qitishning sifatini yanada oshiradi.

Shu bilan birga ona tilini texnologiya fani bilan bog‘lab o‘tsa bo‘ladi. Ona tilining ayrim darslarida kasb-hunarga oid atamalarni qo‘llab, ona tili va texnologiya fanini bog‘lashimiz mumkin. Jumladan, otlar mavzusida turdosh otlarning faoliyat va jarayon otlarida o‘qituvchilik, duradgorlik, ustachilik kabi atama va so‘zlarni qo‘llab, uyga vazifa bo‘yicha ularga “Kim ko‘p biladi?” shaklida berilsa ham bo‘ladi. Bu usul orqali o‘quvchilar kasb-hunarga oid kengroq ma‘lumotga ega bo‘lishadi. Bu kabi metodlarni tarix, geografiya, xorijiy tillarga bog‘lagan holda qo‘llasak dars yana tushunarli bo‘ladi.

Ma‘lumki, darsni tashkil qilishda ham ta‘limiy, ham tarbiyaviy tomonlari hisobga olinadi. Har bir o‘qituvchi dars mashg‘ulotlarini olib borishda o‘z mashg‘ulotini tahlil qila olishi va undan xulosa chira olishi zarur. Agarda o‘qituvchi o‘zi o‘tkazayotgan darsini to‘g‘ri baholay olmasa, yo‘l qo‘ygan kamchiligini sezmaydi va yuqori darajadagi dars ham tashkil qila olmaydi. Zamonaviy o‘qituvchi uchun yangi texnologiyalarga asoslangan integratsion dars o‘tish, ijobiy faoliyat sari qadam qo‘yish hisoblanadi. Shu bilan birga ta‘lim sifati va mo‘ljallangan natijaga erishish uchun integratsiyalangan texnologiyalar orqali quyidagi vazifalarni bajarish majburiyati turadi

-ta‘lim tizimida o‘quvchini nimani bilishi va bajara olishi haqidagi axborot bo‘lishi zarur

-o‘quvchi o‘quv fanlari bo‘yicha berilayotgan bilimlarni xotirasida saqlabgina qolmay, balki shu asosda o‘z tafakkurida rivojlantirib borishi zarur

-ijobiy o‘quv faoliyati muhitini yaratish lozim

-o‘quvchining bilimni o‘yektiv nazorat qilish va baholash mezonlariga ega bo‘lish kerak (4:48)

Yuqorida ko‘rsatilgan ishlarni o‘qituvchi o‘zida tadbiq etishi kerak. O‘qituvchi darsga puxta tayyorgalik ko‘rish bilan bir qatorda uni amalda qo‘llay olishi muhim sanaladi. Integratsion darslarda dars turlari va uslublar:

Dars jarayonida ishlatish uchun ko‘rgazma qurollarni to‘g‘ri tanlash va undan samarali foydalanish

Sinfda har bir bolaning xarakteridan kelib chiqqan holda yondashish

Sinfda o‘quvchining mustaqil fikr yurita olishiga sharoit yaratish

Yuqoridagilarga asoslanib shunday xulosa qilish mumkin:

ta‘limni moderniyatsiyalash, innovatsion o‘qitish imkoniyatini kengaytirishga imkon beradi:

ummiy o'rta va maxsus ta'limda uzviylik va uzluksizlikning ta'minlanishida muhim omil vazifasini bajaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Mirziyoyev Sh.M. Mamlakatimizda o'zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida //PF-6084-son.-T.2020
- 2.Mavlonova R. Boshlang'ich ta'lim integratsiyasi.-T: 2009
- 3.Djurayev R.H.Ta'limda interfaol texnologiyalar.-T: 2010
- 4.Xoliqov A.Pedagogik mahorat.-T:2011
- 5.To'xliyev B, Shamsiyeva M.O'zbek tili o'qitish metodikasi –T: 2010
- 6.Aripov M. Axborot texnologiyalari: -T:2003